

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

راهنمای شوراهای عالی کشور

مرکز اسناد و مدارک علمی

تهران - مرداد ماه ۱۳۶۱

فهرست مطالب

صفحه

الف

۱

۶۸

پیشگفتار

فهرست الفبائی شوراهای عالی کشور

فهرست سازمانی شوراهای عالی کشور

بسمه تعالی

پیشگفتار

مرکز اسناد و مدارك علمی به منظور پی ریزی صحیح نظام اطلاعات علمی و فنی کشور متناهی با نیازهای جامعه انقلابی از یکسال قبل اقدام به یک سری مطالعات بنیادی در جهت شناسائی و بررسی جوامع مختلف مصرف کننده اطلاعات علمی و فنی نموده است. از آنجائی که شوراهای عالی به عنوان یکی از اجزای این جامعه بشمار می آیند، تصمیم گرفته شد که فهرستی از مشخصات این شوراها تهیه گردد تا با آگاهی از اهداف و اطلاعات مورد نیاز آنها بتوان پیشنهادات لازم را نسبت به رفع نیاز اطلاعاتی شوراهای مذکور در نظام اطلاع رسانی علمی و فنی کشور ارائه نمود. بدین منظور پرسشنامه‌ای تهیه گردید که در آن اطلاعات زیر درخواست شده بود:

نام شورا

تاریخ تاسیس (تشکیل) :

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا :

هدف :

نوع اطلاعات مورد نیاز :

فهرست حاضر بر اساس اطلاعات مستخرج از پرسشنامه تکمیل شده تهیه گردیده است.

این فهرست شامل اسامی و مشخصات کلیه پرسشنامه های رسیده نمی باشد، زیرا ضابطه های ارزی
شوراهای عالی* در نظر گرفته شد که در نتیجه آن تعدادی از شوراهای از فهرست حذف گردید .
در مواردیکه پرسشنامه های رسیده ناقص بوده در فهرست با عبارت (ذکر نشده است)
مشخص گردیده است . این فهرست شامل در بخش است :
بخش اول : شامل فهرست الفبائی شوراهای است که حاوی مشخصات ه ه شورای عالی می باشد
بخش دوم : شامل فهرست سازمانی شوراهای مذکور در بخش اول است .
امید است که این مجموعه گامی موثر در معرفی شوراهای عالی کشور بشمار آید و این مرکز
بتواند با کمک سازمانهای ذیربط در تکمیل اطلاعات این مجموعه در ویرایشهای بعدی
موفق گردد .

مرکز اسناد و مدارک علمی

* شورای عالی در این بررسی به شورایی اطلاق گردید که حداقل یک وزیر یا مقامی در حد یک
وزیر در آن شرکت نماید .

بیتناش اول

فہرست الفباء

شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی

وابستگی سازمانی : وزارت فرهنگ و آموزش عالی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۵۲/۵/۹

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا :

- ۱- وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا نماینده او (رئیس شورا)
- ۲- وزیر بهداشت یا معاون او
- ۳- نماینده نظام پزشکی
- ۴- روسای دانشگاه‌های پزشکی کشور
- ۵- یک نفر از استادان هریک از دانشگاه‌های پزشکی کشور به انتخاب شورای آن دانشگاه
- ۶- پنج نفر از استادان و متخصصان به تعیین وزیر فرهنگ و آموزش عالی

هدف :

- ۱- بررسی و تعیین احتیاجات آموزش رشته‌های پزشکی و تخصصی
- ۲- ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه‌ها و روشهای کلی آموزش پزشکی و ایجاد هماهنگی‌های لازم
- ۳- بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‌های پزشکی و علوم وابسته و تخصص‌های پزشکی
- ۴- تعیین ضوابط جهت تعیین تربیت متخصص در دانشگاه‌های پزشکی و بیمارستانهای وابسته به دانشگاهها از جهات زیر:
الف: برنامه و روشهای آموزشی
ب: بررسی و اظهار نظر درباره ضوابط مربوط به صلاحیت آموزشی موسسات پزشکی و تصویب صلاحیت آموزشی مذکور نحوه وابستگی آنها به دانشگاهها بر اساس ضوابط مقرر
ج: تنظیم آئین نامه‌ها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی

۵- بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه‌ها

۶- همکاری باشورای گسترش و ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی

۷- تشکیل هیئت‌هایی به منظور بررسی ومطالعه درهريك از موارد مربوط به وظایف

شورا و طرح گزارش آنها درشورا

نوع اطلاعات مورد نیاز: (ذکر نشده است)

شورای اجرائی بهداشت کشور

وابستگی سازمانی : وزارت بهداشت

تاریخ تاسیس (تشکیل) : (ذکر نشده است)

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : سیزده نفر

۱- نخست وزیر (رئیس شورا)

۲- وزیر کار و امور اجتماعی

۳- وزیر کشور

۴- وزیر آموزش و پرورش

۵- وزیر راه و ترابری

۶- وزیر بازرگانی

۷- وزیر کشاورزی و عمران روستایی

۸- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۹- وزیر نیرو

۱۰- وزیر مسکن و شهرسازی

۱۱- وزیر نفت

۱۲- مدیر عامل صدا و سیما جمهوری اسلامی

۱۳- وزیر بهداشت

هدف :

طرح مسائل و مشکلات بهداشتی کشور و تصمیم گیری از طریق این شورا

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای اسلامی کارکنان واحد های تولیدی و صنعتی

وابستگی سازمانی : وزارت کار و امور اجتماعی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۵۹/۴/۹

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۱۱ نفر

۱- وزیر کار (رئیس شورا)

۲- یک نفر نماینده دولت

۳- مشاور گروه دولت

۴- سه نفر نماینده کارگر

۵- دو مشاور گروه کارگر

۶- سه نفر نماینده کارفرما

هدف :

- نظارت و رسیدگی بر امور شوراها و تنظیم برنامه ها و هم چنین ایجاد هماهنگی لازم

بین آنان

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای اقتصاد

وابستگی سازمانی : نخست وزیری

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۰۴/۶/۲۵

تعداد و سمت اعضای شورا : ۷ نفر

۱- نخست وزیر (رئیس شورا)

۲- رئیس کل بانک مرکزی ایران

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴- وزیر کار و امور اجتماعی

۵- وزیر کشاورزی و عمران روستایی

۶- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه

۷- یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر

هدف :

۱- تعیین هدفهای کلی برنامه‌های عمرانی کشور

۲- بررسی خط مشی‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیئت

وزیران

۳- اظهار نظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران

۴- تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

۵- بررسی بودجه کل کشور

۶- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای

طرحها و فعالیتها با آن مواجه بوده و در شورا مطرح می نمایند

۷- تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی

به موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداریها

به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان

۸- تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و مشارکت دولت در سرمایه

سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری تخصصی به

پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان

۹- تصویب اصول سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بانك مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد

۱۰- بررسی و اظهار نظر نسبت به آئین نامه ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه میشود جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران

نوع اطلاعات مورد نیاز: (ذکر نشده است)

شورای امور اداری و استخدامی کشور

وابستگی سازمانی : سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۵۳

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۵ نفر

۱- دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۲- چهار نفر افزایش متخصص و با تجربه در امور اداری و استخدامی به پیشنهاد سازمان امور-

اداری و استخدامی کشور و هیئت وزیران

هدف :

- رسیدگی و تصویب آیین نامه‌هایی که برحسب قانون در صلاحیت شورا است

- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پیشنهاد های مربوط به تشخیص همترازی مشاغل مورد

تجدیدی مستخدم موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۳ و تبصره ماده ۱۴۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴۴

و تبصره ۳ ماده ۷۸ قانون استخدام کشوری

- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پیشنهاد های مربوط به برقراری حقوق و وظیفه موضوع مواد

۷۹ و ۸۰ و ۸۳ قانون استخدام کشوری

- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پیشنهاد های مربوط به تشخیص همترازی مشاغل

مستخدمین مسئول آئین نامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور

- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از مشمول

قانون استخدام کشوری

- اظهار نظر نسبت به مسائلی که از طرف دبیرکل به شورا ارجاع میشود

نوع اطلاعات مورد نیاز :

اطلاعات مندرج در پرونده پرسنلی ، مدارک مربوط به برقراری حقوق و وظیفه ، فرم مربوط به

همترازی ، برگ سابقه خدمت دولتی ، حکم شغل مورد همترازی و هم چنین شرح وظایف

شغل و تعداد پست های تحت نظر

شورای انرژی کشور

وابستگی سازمانی : وزارت نیرو

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۲۹ / ۱ / ۶۱

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : نه نفر

- | | |
|--|--|
| ۱- نخست وزیر (رئیس شورا) | ۲- وزیر نیرو |
| ۳- وزیر نفت | ۴- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه |
| ۵- وزیر معادن و فلزات | ۶- وزیر کشاورزی و عمران روستایی |
| ۷- وزیر راه و ترابری | ۸- وزیر صنایع |
| ۹- معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست | |

هدف :

- ایجاد نظام متمرکز و هماهنگ در زمینه برنامه ریزی انرژی کشور در چهارچوب هدفها، سیاستها و خط مشی های کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
- تعیین خطوط اصلی و سیاستهای کلی استفاده داخلی از منابع انرژی کشور در دوره های زمانی مختلف
- تعیین سیاستهای تولید و عرضه انواع انرژی در کشور با توجه به هدفهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
- تعیین سیاستهای نرخ گذاری انواع انرژی در کشور
- تعیین سیاستهای صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش بازدهی انواع انرژیهای مصرفی در بخشهای مختلف اقتصادی
- تعیین سیاستهای پژوهشی و گسترش (R&D) انرژی در کشور با همکاری بیندلی دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی و مراکز تحقیقاتی کشور
- تعیین سیاستهای خود کفایی در زمینه های تولید و توزیع انواع انرژی در کشور
- نظارت و پی گیری مستمر بر اجرای دقیق مصوبات شورای انرژی کشور

نوع اطلاعات مورد نیاز:

گنیه آماروا اطلاعات اعم از داخلې و خارجې د رزمینه تولید ، توزیع ، عرضه و تقاضای انرژی ، پیشرفتهای تکنولوژیک د رزمینه‌های شناخت و دستیابی به منابع جدید انرژی و نظائر آن و بطور کلی گنیه اطلاعاتی که بتواند انجام وظائف محوله به شورای انرژی را تسهیل نماید .

شورای برنامه ریزی و هماهنگی

وابستگی سازمانی : سازمان اموراداری و استخدامی کشور

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۴/۴/۱۳۶۰

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا :

- ۱- دبیرکل سازمان اموراداری و استخدامی کشور
- ۲- معاونان و مشاوران سازمان اموراداری و استخدامی کشور
- ۳- دونفر از افراد صاحب نظر از داخل یا خارج سازمان اموراداری و استخدامی کشور به انتخاب دبیرکل سازمان

هدف :

- تعیین خط مشی ها و برنامه های کوتاه مدت و درازمدت سازمان اموراداری و استخدامی کشور
 - تصویب برنامه ها و بودجه سازمان مزبور
 - تصویب برنامه های کار و طرح های تحقیقی کمیته فنی تحقیق
 - هماهنگی برنامه ها و خط مشی های کلی سازمان در رابطه با فعالیتها و اهداف سازمان
 - بررسی و تایید پیشنهادهای کمیته فنی تحقیق
- نوع اطلاعات مورد نیاز :

قوانین و مقررات ، نارشائیهای موجود در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، پراگندگی مستخدمین دولت و بطور کلی آمار و اطلاعات مستخدمین دولت از دیدگاههای مختلف .

شورای پژوهش‌های علمی کشور

وابستگی سازمانی : وزارت فرهنگ و آموزش عالی

تاریخ تأسیس (تشکیل) : ۱۳۵۴/۴/۱

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا :

- ۱- وزیر فرهنگ و آموزش عالی
- ۲- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
- ۳- وزیر صنایع
- ۴- دبیرکل شورای مرکزی دانشگاه‌ها
- ۵- چند تن از روسای مراکز پژوهش‌های علمی کشور
- ۶- دو تن از مسئولان صنایع در بخش‌های دولتی و خصوصی
- ۷- روسای هر یک از شوراهای تخصصی و واحدهای علمی وابسته به شورای پژوهش‌های کشور

هدف :

- ۱- تعیین هدف‌های اساسی و اولویت‌ها و ضوابط پژوهش‌های علمی کشور با توجه به برآورد‌ها و بر مبنای نیازهای عمرانی کشور و برنامه‌ریزی جامع توسعه پژوهش‌های علمی و فنی و فراهم کردن موجبات تشویق و توسعه پژوهش و پیشرفت علم و فن
- ۲- ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پژوهشی علمی و فنی کشور
- ۳- بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی علمی و فنی که به شورا پیشنهاد میشود
- ۴- تعیین ضوابط تخصیص اعتبارات پژوهشی علمی و فنی و کمک‌های مالی دولت به موسسات پژوهشی علمی و فنی
- ۵- اظهار نظر درباره تقاضاهای مربوط به ایجاد یا لغو اجازه فعالیت این قبیل موسسات به صورت تخصصی در مورد موسسات پژوهشی علمی و فنی

۶- ایجاد و گسترش فعالیتهای فرهنگستان علوم ایران

۷- ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی علمی و فنی

۸- کوشش در به هدف رساندن نتایج تحقیقات و تصمیم گیری یافته‌های پژوهشی علمی و فنی

۹- مطالعه و اظهار نظر درباره ضوابط استخدامی پژوهشگران رشته‌های علمی و فنی و پیشنهاد آن به مراجع مربوط

۱۰- فراهم کردن موجبات تشویق و حمایت از پژوهشگران رشته‌های علمی و فنی و ایجاد تسهیلات لازم در برنامه‌های پژوهشی و علمی و فنی و تدوین طرحها و لوایح لازم در زمینه‌های مذکور

۱۱- کمک به توسعه برنامه‌های مبادلات و همکاریهای پژوهشی علمی و فنی با موسسات پژوهشی علمی و فنی خارجی و داخلی

۱۲- همکاری و هماهنگی با شورای مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و شورای آموزش کشور و سایر شوراها و یا سازمانهای دولتی و غیردولتی که برنامه‌ها و فعالیتشان به امور پژوهشی علمی و فنی مربوط میشود و یا بر آن اثر می‌گذارد

۱۳- اظهار نظر درباره امور دیگر پژوهشی علمی و فنی که از طرف دولت و یا سازمانهای دولتی و غیردولتی و یا اعضاء شورا به شورا پیشنهاد میشود و تهیه و تنظیم اطلاعات لازم

نوع اطلاعات مورد نیاز: (ذکر نشده است)

شورای پول و اعتبار

وابستگی سازمانی : بانک مرکزی ایران

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۳۹/۸/۱۴

تعداد سمت سازمانی اعضای شورا : یازده نفر

۱- رئیس کل بانک مرکزی ایران

۲- دادستان کل کشور یا معاون او

۳- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی به معرفی وزیر مربوطه

۴- معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه

۵- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

۶- د و ن فر مطلع د ر امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

۷- یکی از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران

۸- معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی به معرفی وزیر مربوطه

۹- معاون وزارت بازرگانی

۱۰- معاون وزارت صنایع به معرفی وزیر مربوطه

هدف :

۱- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک

مرکزی ایران

۲- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح د ر مجمع عمومی

۳- رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور د ر این قانون

۴- اظهار نظر د ر مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور هم چنین اظهار نظر نسبت به لوایح

مربوطه به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع د ر یگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود

۵- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت د ر مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر

شورا د ر وضع اقتصادی و بخصوص د ر سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود

- ۶- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن
 - ۷- تصویب آئین نامه طرز اداره بانک های
 - ۸- صدور اجازه تاسیس بانک در ایران و تصویب اساسنامه آن
 - ۹- تصویب تغییرات در اساسنامه بانک ها
 - ۱۰- تصویب آئین نامه ایجاد یا تمهیل شنبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور
 - ۱۱- تصویب آئین نامه میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن
 - ۱۲- تصویب نحوه و اصول حسابداری و دفتراری بانکها
- نوع اطلاعات مورد نیاز:
- اطلاعات در ارتباط با شبکه بانکی ، پولی و اقتصادی کشور

شورای حقوق و دستمزد

وابستگی سازمانی : سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ تاسیس: (تشکیل) : ۱۳۴۸

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۳ نفر

۱- دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- یکی از وزراء به انتخاب نخست وزیر

هدف:

به منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولت در کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی اعم از اینکه مشمول قانون استخدام کشوری باشند یا نباشند و هم چنین کارکنان بندت ماده ۲ قانون استخدام کشوری (شهرداریها و موسسات تابع آنها انجمنهای بهداری و سازمانهاییکه جنبه محلی داشته و هزینه آنها از محل درآمد های خاص محلی تاسیس می‌گردد) ، ضمناً کلیه موسسات و شرکت‌های دولتی که به موجب قانون خاص خود مشمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام موسسات در قانون مربوط می‌باشد . با تصویب هیئت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود

نوع اطلاعات مورد نیاز:

کلیه اطلاعات مربوط به میانی پرداخت اعم از حقوق ، فوق العاده ها ، هزینه‌ها و مزایای جنبی و رفاهی و موارد مرتبط با این عوامل ، برآورد بار مالی در زمینه طرحهای مختلف مربوط .

شورای سازمان اسناد ملی ایران

وابستگی سازمانی : سازمان اسناد ملی ایران

تاریخ تأسیس (تشکیل) : ۱۳۴۹/۲/۱۷

تعداد و سمت اعضای شورا : ۸ نفر

- ۱- وزیر امور خارجه
- ۲- وزیر فرهنگ و آموزش عالی
- ۳- دادستان گل کشور
- ۴- دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
- ۵- دادستان دیوان محاسبات
- ۶- دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی
- ۷- رئیس سازمان اسناد ملی بعنوان دبیر شورا در جلسات شرکت می کند ولی حق رای نخواهد داشت

هدف :

- ۱- تشخیص اوراق قابل احیا و تصویب فهرست مشروح آنها که قبلاً از طرف سازمان اسناد ملی و وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط طبق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشد .
 - ۲- تصویب آئین نامه های مربوط به نحوه بررسی و نقل و انتقال پرونده های راکد و اسناد ملی
 - ۳- تصویب آئین نامه های مربوط به تنظیم و نگهداری اسناد ملی و گذاشتن آنها در دسترس عام و همچنین مقررات مربوط به اسناد محرمانه و نحوه مراجعه به آنها
 - ۴- تصویب مقررات و ضوابط و معیارهایی که وزارتخانه ها و موسسات وابسته دولت باید در تنظیم و ضبط و نگهداری پرونده ها و اسناد و مدارک رعایت کنند
 - ۵- تدوین تصرفه های که طبق آن سازمان اسناد ملی در رازای تهیه میکروفیلم و فتوکپی و رونوشت گواهی شده و انجام خدمات مشابه از اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) حق الزحمه دریافت خواهد کرد
- نوع اطلاعات مورد نیاز : (نگارنده است)

شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

وابستگی سازمانی : وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۵۸

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۱۴ نفر

۱- وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا)

۲- وزیر فرهنگ و آموزش عالی یانماینده وی

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی یانماینده وی

۴- وزیر ارشاد اسلامی یانماینده وی

۵- وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه یانماینده وی

۶- سرپرست صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران یانماینده وی

۷- معاون وزیر آموزش و پرورش یا رئیس سازمان (دبیر شورا)

۸- هفت نفر عضو به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و با ابلاغ ریاست جمهوری اسلامی ایران

هدف :

تحقیق و بررسی مسائل کیفی آموزش و پرورش و ارزشیابی مستمر و تنظیم برنامه های

تحصیلی و تالیف و تدوین کتب درسی و آماده سازی مدارس و موسسات آموزشی تابعه

وزارت آموزش و پرورش

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر شده است)

شورای سازمان منطقه‌ای بهداشتی استانی

- وابستگی سازمانی : وزارت بهداشتی
- تاریخ تاسیس (تشکیل) : (ذکر نشده است)
- تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۸ نفر
- ۱- وزیر بهداشتی
 - ۲- رئیس شورای استان
 - ۳- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان =
 - ۴- رئیس دفتر برنامه و بودجه استان
 - ۵- چهار نفر کارشناسان در امور بهداشتی و بهداشتی به انتخاب وزیر
- هدف : (ذکر نشده است)
- نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور

وابستگی سازمانی : وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۵۴/۳/۱۳

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۷ نفر

۱- وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا)

۲- دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون وی

۳- معاون وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

۴- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی

۵- معاون وزارت مسکن و شهرسازی

۶- معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۷- معاون اداری و مالی و طرح بررسیها و یک معاون دیگر وزارت آموزش و پرورش به

انتخاب وزیر آموزش و پرورش

هدف:

تعمین خط مشی و برنامه‌ها و آئین نامه‌ها و تشکیلات سازمان به موجب آئین نامه

مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همیئت وزیران

نوع اطلاعات مورد نیاز: (نگر شده است)

شورای عالی آمار

وابستگی سازمانی : سازمان برنامه و بودجه

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۴۴

تعداد وسعت سازمانی اعضای شورا : یازده نفر

وزراء و روسای نمایندگان تام الاختیار سازمانها و وزارتخانه‌های

۱- سازمان برنامه و بودجه *

۲- مرکز آمار ایران

۳- بانک مرکزی ایران

۴- جهاد سازندگی

۵- وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۶- وزارت آموزش و پرورش

۷- وزارت بازرگانی

۸- وزارت کار و امور اجتماعی

۹- وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۱۰- وزارت کشور

۱۱- وزارت صنایع

هدف:

۱- تعیین خط مشی و سیاست کلی برنامه‌های آماری کشور

۲- ایجاد هماهنگی لازم بین ارگان نظام آماری

۳- تعیین اولویت طرحها و فعالیتها آماری کشور

۴- تعیین سیاست و خط مشی کلی بانک اطلاعاتی کشور

۵- اظهار نظر در مورد آئین نامه‌ها و لوایحی که در زمینه آمار تهیه میشود

* وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ریاست شورا را برعهده دارد

۶- اتخاذ تصمیم درباره کلیه مسائلی که دستگاههای اجرائی در زمینه تهیه آمارینا آن

مواجه می شوند و درشورا مطرح می نمایند

۷- تهیه و تصویب دستورالعملهای داخلی و سایر دستورالعملهای مربوط به شورای عالی

آمار

نوع اطلاعات مورد نیاز:

آمار در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

شورای عالی آموزش کشاورزی

وابستگی سازمانی : وزارت کشاورزی و عمران روستایی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۵۴/۷/۲۷

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۸ نفر

۱- وزیر کشاورزی و عمران روستایی (رئیس شورا)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او

۳- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او

۴- وزیر آموزش و پرورش یا معاون او

۵- وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا معاون او

۶- سه نفر از مطلعین در امر آموزش کشاورزی با انتخاب وزیر کشاورزی و عمران روستایی که

برای سه سال به تصویب شورا تعیین خواهند شد

هدف :

۱- تصویب خط مشی و برنامه های آموزشی سازمان آموزش کشاورزی

۲- تصویب مقررات و آئین نامه های مربوط به برنامه های آموزش کشاورزی و هم چنین مدت و

نحوه اجرای تعلیمات مربوط در حدود وظایفی که طبق این قانون برای سازمان مقرر

شده است

۳- تصویب بودجه سازمان

۴- تصویب ضوابط پرداخت کمک هزینه تحصیلی

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای عالی آموزش و پرورش

وابستگی سازمانی : وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۰۰

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : پانزده نفر

۱- وزیر آموزش و پرورش

۲- وزیر فرهنگ و آموزش عالی

۳- يك نفر مجتهد جامع الشرايط به معرفی شورای نگهبان

۴- سه نفر مطلع و صاحب نظر از هر يك از رشته های علمی و فنی و علوم انسانی آموزش عالی به

انتخاب شورای روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

۵- سه نفر مطلع و صاحب نظر از معلمان و روسای مدارس از هر يك از مقاطع مختلف تحصیلی

به انتخاب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش

۶- يك نفر از صاحب نظران صنایع به انتخاب اتاق صنایع و بازرگانی

۷- يك نفر از صاحب نظران در کشاورزی به انتخاب شورای عالی کشاورزی

۸- سه نفر از صاحب نظران در مسائل آموزش و پرورش کشور به انتخاب وزیر آموزش و پرورش

۹- مدبرکل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش

هدف:

نظریه ضرورت انقلاب فرهنگی در راه استقرار نظام جمهوری اسلامی و نظریه رسالتی که آموزش و

پرورش کشور در راه رشد و خود کفایی و بهسازی جامعه دارد و نظریه لزوم برقراری ضوابط

تعلیمی برای توسعه علوم و فنون و اصلاحات تربیتی بر مبنای اعتقادات دینی و تأمین

استقلال و بنابه ضرورت مشارکت عمومی فرهنگیان، مربیان و صاحب نظران در امر تعلیم و

تربیت کشور

نوع اطلاعات مورد نیاز:

اطلاعات آماری در مورد وضعیت موجود و برنامه های توسعه و گسترش در تمام زمینه های

آموزش و پرورش و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت از قبیل :

- ۱- رشد و توسعه بخشهای کشاورزی ، صنعتی و خدماتی
- ۲- نیروی انسانی با مهارتها و تخصصهای مختلف
- ۳- برنامه های آموزش موسسات آموزشی از کود کستان تا دانشگاه
- ۴- برنامه های تربیت معلم و تحقیقات انجام شده درباره آن
- ۵- روشهای آموزشی جدید
- ۶- نظامهای آموزشی جهان
- ۷- میزان افت تحصیلی
- ۸- ضوابط انتخاب دانشجو و نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان
- ۹- تحقیقات مربوط به هدفها و سیاستهای آموزشی کشور
- ۱۰- تحقیقات مربوط به ریشه کن کردن بیسوادی
- ۱۱- آموزش و پرورش و رسانه های گروهی
- ۱۲- تکنولوژی آموزشی
- ۱۳- کارها و تحقیقات مربوط به تفسیر بین المللی نظام آموزشی و پرورش کشور برای انجام
- ۱۴- کارها و تحقیقاتی و روشهای تجربی در ارزشیابی از برنامه ها ، هدفها و کارهای انجام شده و ارزشیابی دانش آموزان و معلمان
- ۱۵- تحقیقات متفرقه در زمینه آموزش و پرورش و گسترش و تممیم و بهبود آن

شورا بجهت عالی اجرایی

وابستگی سازمانی : جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تاسیس (تشکیل) : (ذکر نشده است)

تعداد و سمت اعضای شورا : نه نفر

۱- سرپرست و دبیرکل جمعیت که ریاست شورا را برعهده دارد

۲- نماینده ولایت فقیه

۳- قائم مقام دبیرکل

۴- معاون مالی و اداری

۵- معاون امداد

۶- معاون درمان

۷- معاون اجتماعی

۸- خزانه دار کل

۹- مسئول امور استانها

هدف :

تصمیم خط مشی اجرایی جمعیت هلال احمر

نوع اطلاعات مورد نیاز :

اطلاعات امدادی مربوط به حوادث و جنگ و آمارهای نیازهای عمومی مستضعفین

و غیره .

شورای عالی انفورماتیک کشور

وابستگی سازمانی : سازمان برنامه و بودجه

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۵۹/۴/۴

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : یازده نفر

۱- رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

از طرف نخست وزیر منصوب میگردد

۲- یک نفر نماینده تمام وقت رئیس سازمان برنامه و بودجه صاحب نظر در نظامهای اطلاعاتی

مدیریت برنامه ریزی

۳- یک نفر نماینده مرکز آمار ایران به پیشنهاد رئیس این مرکز صاحب نظر در برنامه ریزی و آمار

۴- یک نفر نماینده تمام وقت صاحب نظر و محقق در امور مربوط به آموزش گراچی و ساخت

کامپیوتر به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی

۵- یک نفر نماینده تمام وقت و صاحب تجربه و دانش در امور مالی، حقوقی و بازرگانی بین-

المللی به انتخاب وزیر بازرگانی

۶- یک نفر نماینده سازمانها و شرکتهای مختلف صنایع الکترونیک کشور صاحب نظر در امور

افزارگان به انتخاب مدیران این موسسات

۷- یک نفر نماینده شرکتهای کامپیوتری به انتخاب مدیران عامل آنها

۸- یک نفر نماینده مراکز خدمات کامپیوتری کشور به انتخاب مسئولین پاروسای آنها

۹- یک نفر نماینده شورای عالی بانگها

۱۰- دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظامهای اطلاعاتی ورشتههای مشابه به پیشنهاد

رئیس شورا و تصویب وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

هدف:

۱- بررسی و تعیین سیاستهای لازم جهت سالم سازی مراکز و نظامهای کامپیوتری کشور و

جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری

- ۲- بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفرا تیک کشور
 - ۳- تعیین خط مشی و سیاستهای کامپیوتری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور
 - ۴- بررسی و تایید طرحها و فعالیتهای انفرا تیک کشور
 - ۵- بررسی و شناخت سیاستهای تامین نیروی انسانی مورد نیاز انفرا تیک کشور با همکاری و مشارکت موسسات آموزشی ، کامپیوتری و سایر ارگانهای ذیربط
 - ۶- سیاست گذاری و هماهنگ سازی فعالیتهای پژوهشی در جهت خود کفای سازی کشور در زمینه تامین افزارگان و دستورگان های مورد نیاز با همکاری موسسات علمی و پژوهشی و صنعتی
 - ۷- هماهنگی و نظارت بر امور شرکتها و سازمانهای کامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تامین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری
 - ۸- انجام بررسی های لازم برای وحدت امور آمار و انفرا تیک کشور
- نوع اطلاعات مورد نیاز:
- کلیه اطلاعات مربوط به امور انفرا تیک کشور اعم از مراکز کامپیوتری ، تحقیقاتی ، آموزشی و غیره

شورای عالی اوقاف (شورای مرکزی اوقاف)

وابستگی سازمانی : سازمان اوقاف

تاریخ تاسیس (تشکیل) : آذرماه ۱۳۴۳

تعداد و سمت اعضای شورا : ۷ نفر

۱- سرپرست سازمان یا نماینده قانونی او

۲- معاون امور اوقافی

۳- د. ونفر روحانی صالح

۴- یکی از قضات عالی مقام دادگستری با انتخاب شورای عالی قضایی

۵- وزیر آموزش و پرورش یا نماینده او

۶- وزیر کشاورزی یا نماینده او

هدف : (ذکر نشده است)

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای عالی بانکها

وابستگی سازمانی: بانک مرکزی ایران

تاریخ تاسیس (تشکیل): ۱۳۵۸/۷/۳

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا: ۸ نفر

۱- رئیس کل بانک مرکزی ایران (رئیس شورا)

۲- مدیرکل بانک ملی ایران

۳- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی

۴- نماینده وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

۵- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

۶- نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۷- نماینده وزارت بازرگانی

۸- نماینده وزارت صنایع

هدف:

اتخاذ سیاستهای کلی و ایجاد هماهنگی در امور بانکها

نوع اطلاعات مورد نیاز:

اطلاعات بانکی، پولی، اقتصادی و گویه مواردی که در تصمیم گیری اداره امور

بانکها موثر خواهد بود

شورای عالی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

وابستگی سازمانی : بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۶۰/۵/۱

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۱۰ نفر

۱- سرپرست بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

۲- نماینده بنیاد شهید

۳- نماینده کمیته امداد امام خمینی

۴- معاون سازمان بهزیستی

۵- معاون وزارت بهداری

۶- نماینده هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۷- نماینده جهاد سازندگی

۸- سه نفر نمایندگان مناطق جنگی به معرفی نمایندگان مجلس

هدف :

۱- نظارت بر فعالیت‌های بنیاد و عملکرد و بودجه و بازرسی حسابها

۲- ایجاد هماهنگی بین ارگانها

۳- جذب امکانات مادی و مضمونی

نوع اطلاعات مورد نیاز :

اطلاعات اداری - اطلاعات مالی و اطلاعات اجرایی اعم از فرهنگی ، اجتماعی ،

سیاسی ، امدادی ، بهداشتی و درمانی

شورای عالی بیمه

وابستگی سازمانی : وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخ تاسیس (تشکیل) : (ذکر نشده است)
تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۱۰ نفر

۱- رئیس کل بیمه مرکزی ایران

۲- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی

۳- معاون وزارت بازرگانی

۴- معاون وزارت کار و امور اجتماعی

۵- معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی

۶- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران

۷- مدیر عامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه‌گران ایران

۸- یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی

۹- یک نفر کارشناس را مور بیمه به انتخاب مجمع عمومی

۱۰- یک نفر مطلع را مور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

هدف :

تدوین آئین نامه‌ها و مقررات بیمه‌ای و نظارت بر سلامت صنعت بیمه کشور

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای عالی پیش آهنگی ایران

وابستگی سازمانی : وزارت آموزش و پرورش

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۳۰/۹/۱۳۵۳

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا :

۱- وزیر آموزش و پرورش

۲- وزیر فرهنگ و آموزش عالی

۳- وزیر کشور

۴- وزیر کشاورزی و عمران روستایی

۵- وزیر کار و امور اجتماعی

۶- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

۷- دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۸- مدیرعامل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۹- سرپرست سازمان تربیت بدنی

۱۰- یک نفر نماینده منتخب انجمنها و کمیته‌های وابسته به سازمان پیش آهنگی ایران

۱۱- رئیس سازمان پیش آهنگی ایران

۱۲- روسای قسمتهای پیش آهنگی پسران و دختران

۱۳- پنج نفر از بانوان و آقایان بصیر و مطلع به امور تربیتی و پیش آهنگی به پیشنهاد رئیس

سازمان

هدف :

تعیین خط مشی کلی سازمان و بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیش آهنگی ایران

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای عالی تامین اجتماعی

وابستگی سازمانی : وزارت بهداشت

تاریخ تاسیس: (تشکیل) : ۵۸/۶/۱۰

تعداد و سمت اعضای شورا : ده نفر

۱- وزیر بهداشت

۲- وزیر کار و امور اجتماعی

۳- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۵- سه نفر نماینده کارفرمایان

۶- سه نفر نماینده بیمه شدگان

هدف : (ذکر نشده است)

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای عالی حفاظت محیط زیست

وابستگی سازمانی : سازمان حفاظت محیط زیست

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۴۶

تعداد و سمت اعضای شورا : نه نفر

۱- معاون نخست وزیر و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۲- وزیر دادگستری

۳- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

۴- وزیر بهداشت

۵- وزیر کشاورزی

۶- وزیر کشاورزی

۷- وزیر مسکن و شهرسازی

۸- وزیر نفت

۹- وزیر دفاع ملی

هدف :

ایجاد هماهنگی و نظارت در فعالیتهایی که بنحوی با اقدامات سازمان برنامه و بودجه

در دستگاههای دولتی مرتبط می باشد

نوع اطلاعات مورد نیاز :

اطلاعات در زمینه محیط زیست و کلاً "مربوط به فعالیتهای صنایع و بخش کشاورزی با حفظ خصوصیات طبیعی محیط زیست (از قبیل تعداد و کیفیت صنایع، میزان اجرای دام و ظرفیت مراتع، ایجاد و توسعه مناطق شهری و روستایی، ایجاد پالایشگاهها و مراکز اکتشاف نفت، ایجاد نیروگاههای برق و سایر اقدامات عمرانی که لزوم هماهنگی در اقدامات مربوط بآنها با حفظ کیفیت طبیعی ضروری زندگی بشر احساس میگردد) .

شورای عالی سرمایه گذاری

- وابستگی سازمانی : وزارت امور اقتصاد و دارایی
تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۲۲ خرداد ماه ۱۳۵۴
تعداد سمت سازمانی اعضای شورا : شش نفر
- ۱- وزیر امور اقتصاد و دارایی (رئیس شورا)
 - ۲- وزیر امور خارجه
 - ۳- وزیر صنایع
 - ۴- وزیر معادن و فلزات
 - ۵- وزیر کشاورزی و عمران روستایی
 - ۶- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

هدف :

- ۱- تعیین خط مشی و سیاست کلی سازمان
- ۲- تصویب برنامه بودجه سالانه سازمان
- ۳- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش فعالیتهای سازمان
- ۴- تصویب طرحهای سرمایه گذاری ایران در خارج و اعطای وام به خارج و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
- ۵- تعیین شرایط و ضوابط و تصویب برنامه های سرمایه گذاری خارجی ایران
- ۶- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی به صلح
- ۷- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگر مربوط به وظایف سازمان که در دستور

جلسه شورای عالی قرار میگیرد

نوع اطلاعات مورد نیاز :

اطلاعات اقتصادی

شورای عالی شهرسازی و معماری

وابستگی سازمانی : وزارت مسکن و شهرسازی

تاریخ تاسیس: (تشکیل) : ۲۲ اسفند ماه ۱۳۵۱

تعداد و سمت اعضای شورا : ده نفر

۱- وزیر مسکن و شهرسازی (رئیس شورا) ۲- وزیر کشور

۳- وزیر امور اقتصاد و دارایی ۴- وزیر فرهنگ و آموزش عالی

۵- وزیر آسایش و شهرت ۶- وزیر کشاورزی و عمران روستایی

۷- وزیر بهنجاری ۸- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

۹- وزیر ارشاد اسلامی ۱۰- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

هدف:

هم آهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و همچنین بمنظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصلی آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی مقتضیات محلی

نوع اطلاعات مورد نیاز:

این اطلاعات در چهارچوب اهداف می‌باشد.

شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی

وابستگی سازمانی : وزارت فرهنگ و آموزش عالی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : (نکرشده است)

تعداد هیئت مدیره : ۲۰ نفر عضو رسمی یا پیوسته و حد اکثر ۱۰ نفر عضو افتخاری یا

وابسته

۱- وزیر فرهنگ و آموزش عالی

۲- وزیر آموزش و پرورش

۳- یک نفر مجتهد جامع الشرایط از اعضای شورای نگهبان یا با معرفی این شورا

۴- شش نفر مطلع و صاحب نظر از هر یک از رشته علوم پزشکی و پیراپزشکی - علوم مهندسی -

کشاورزی - علوم انسانی و اجتماعی - علوم پایه - هنرهای زیبا - به انتخاب شورای مرکزی

دانشگاهها

۵- دو نفر از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به انتخاب این شورا

۶- دو نفر از صاحب نظران به انتخاب وزارت صنایع و در صورت فعال بودن اتاق بازرگانی و

صنایع و معادن با همکاری این اتاق

۷- یک نفر از صاحب نظران در کشاورزی به انتخاب وزارت کشاورزی و در صورت فعال بودن

شورای عالی کشاورزی با همکاری این شورا

۸- چهار نفر از صاحب نظران در مسائل آموزش عالی ، فرهنگ و هنر و پژوهش کشور به انتخاب

وزیر فرهنگ و آموزش عالی

۹- یک نفر از صاحب نظران برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی سازمان برنامه

۱۰- مسئول تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

هدف:

۱- تعیین خط مشی کلی آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران ، مطابق قانون اساسی و

رعایت قوانین موضوعه کشور

- ۲- تعیین خط مشی کلی پژوهش‌های علمی در عین هماهنگی آن با خط‌مشی کلی آموزش عالی
- ۳- تعیین خط مشی کلی جهت پیشرفت فرهنگ عمومی و هنر و تفریح و حفاظت آثار باستانی ملی و اسلامی و شناساندن این میراثها
- ۴- بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزش عالی و پژوهشهای علمی و فرهنگی و هنری بر اساس خط مشی کلی در این زمینه‌ها
- ۵- تعیین اصول کلی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاهی و تصویب برنامه‌های موسسات آموزشی و پژوهشی که در حوزه وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار دارند
- ۶- تعیین اصول کلی برنامه‌های فرهنگی
- ۷- بررسی طرحها و لوائح قانونی مربوط به فرهنگ و آموزش عالی
- ۸- تعیین ضوابط تاسیس موسسات آموزش عالی
- ۹- تعیین ضوابط تاسیس مراکز پژوهشی و فرهنگی و برنامه‌ریزی برای ایجاد مرکزی تحقیقات علمی و فرهنگستانها و بنیادها
- ۱۰- بررسی و تصویب اساسنامه موسسات آموزشی و پژوهشی
- ۱۱- تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه‌های آموزش عالی داخل کشور و ارزشیابی مدارک خارجی
- ۱۲- بررسی و تصویب مقررات و اصول و ضوابط لازم برای گزینش و تربیت و استخدام هیئیت علمی (آموزشی و پژوهشی)
- ۱۳- بررسی و تصویب مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو
- ۱۴- بررسی و تصویب مقررات اعزام دانشجو به خارج از کشور
- ۱۵- بررسی و تصویب طرحهای ترویج و توسعه فرهنگ و علوم و فنون
- ۱۶- بررسی و تصویب طرحهای لازم برای نگهداری آثار باستانی ملی و اسلامی و شناساندن میراثهای فرهنگ ملی و اسلامی
- ۱۷- بررسی و تعیین و تصویب سیاست کلی و ضوابط ناظر بر روابط فرهنگی خارجی
- ۱۸- تهیه و بررسی و تصویب طرحهای لازم برای بسیج و مشارکت مردم در امر آموزش عالی، پژوهش و فرهنگ و هنر

۱۹- تعیین نحوه استفاده و مصرف وجوه و اموالی که به رسم هدیه و بلاعوض بدون شرط به

وزارت فرهنگ و آموزش عالی میرسد

۲۰- تعیین شرایط مربوط به چگونگی اعطای نشان و مدال و جوایز در زمینه مسائل آموزشی

و پژوهشی و فرهنگی و هنری و تصویب آئیننامه های مربوطه

۲۱- تصویب آئیننامه داخلی شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی و کمیسیونهای این شورا

و نیز اساسنامه ها و آئین نامه های شوراهای منطقه ای فرهنگ و آموزش عالی

۲۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که مطابق لایحه قانونی تاسیس وزارت فرهنگ و

آموزش عالی در حدود وظایف وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و از طرف وزیر فرهنگ و

آموزش عالی در دستورات است شورای عالی قرار می گیرد

نوع اطلاعات مورد نیاز: (نگر شده است)

شورای عالی فنی راه

وابستگی سازمانی : وزارت راه و ترابری

تاریخ تاسیس (تشکیل) : بعد از پیروزی انقلاب تشکیل شده اما از نیمه دوم سال ۶۰ فعال شده

تعداد و سمت اعضای شورا : ۱۲ نفر

۱- وزیر راه و ترابری یا نماینده وزیر

۲- معاون فنی و راهسازی وزارت راه و ترابری

۳- معاون امور استانهای وزارت راه و ترابری

۴- معاون پارلمانی وزارت راه و ترابری

۵- مشاور فنی وزیر راه و ترابری

۶- هفت نفر کلاس "ب" از کارکنان وزارت راه و ترابری و سازمانهای تابعه و جهات

سازندگی سازمان برنامه بودجه که توسط وزیر راه و ترابری انتخاب می گردند

هدف:

ارائه خط مشی، برنامه ریزی و سیاست کلی وزارت راه و ترابری در امور مربوط به راهسازی و

راهداری

نوع اطلاعات مورد نیاز:

اطلاعات در مورد راههای زمینی کشور

اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات اقتصادی

شورای عالی قضایی

وابستگی سازمانی : وزارت دادگستری

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۵۹/۴/۲۱

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۵ نفر

۱- رئیس دیوان عالی کشور

۲- دادستان کل کشور

۳- سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور

هدف:

۱- اجرای احکام و قوانین الهی و گسترش عدالت اسلامی در جامعه

۲- تنظیم لوایح برای تقدیم به مجلس

۳- عزل و نصب قضات در دادگاههای انقلاب و دادگستری

نوع اطلاعات مورد نیاز:

۱- اطلاعات قضایی

۲- اطلاعاتی که در تحصیل امنیت قضایی نقش دارد

۳- اطلاعات برای تهیه لوایح قضایی

۴- اطلاعات راجع به پرسنل قضایی

شورای عالی کار

وابستگی سازمانی : وزارت کار و امور اجتماعی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۵۷/۶/۲۷

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۱۹ نفر

۱- وزیر کار و امور اجتماعی

۲- مشاور گروه دولت

۳- و نفر نماینده دولت

۴- دبیر شورا

۵- مشاور گروه کارفرما

۶- سه نفر نماینده کارفرما (عضو اصلی) و نفر علی البدل

۷- مشاور گروه کارگران

۸- سه نفر نماینده کارگران (اصلی) و سه نفر علی البدل

هدف : (ذکر نشده است)

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای عالی کارآموزی

وابستگی سازمانی : وزارت کار و امور اجتماعی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۴۹/۷/۱۹

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۱۰ نفر

- ۱- کارشناس آموزش حرفه‌ای وزارت کار - ۲- وزیر کار
- ۳- نماینده وزارت آموزش و پرورش - ۴- نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی
- ۵- کارشناس آموزش حرفه‌ای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- ۶- کارشناس سند ی‌کای کارفرمایان و ذر صنعت
- ۷- کارشناس سند ی‌کای کارگران
- ۸- کارشناس صندوق کارآموزی
- ۹- د و نفر از شخصیت‌های کشور یا اساتید دانشگاه‌ها

هدف :

- تربیت کارگران مورد نیاز صنایع و خدمات کشور و از طرف دیگر فراهم آوردن موجبات اشتغال مولد و مستمر کارگران و رفاه آنان هم چنین تعیین خط مشی و برنامه کلی کارآموزی در کشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله از اجرای این قانون
- تعیین حدود اختیارات و وظایف کمیته‌های کارآموزی
- تهیه و تصویب مقررات و آئین نامه‌های مربوط به قرارداد کارآموزی، مدت و نحوه - کارآموزی و دستمزد کارآموزان و سایر مسائل مربوط به امور کارآموزی
- نوع اطلاعات مورد نیاز بک (ذکر نشده است)

شورای عالی کار کشاورزی

وابستگی سازمانی : وزارت کار و امور اجتماعی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۵۳/۲/۱۱

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ۱- وزیر کار و امور اجتماعی | ۲- مدیرکل کار کشاورزی وزارت کار |
| ۳- معاون وزارت نیرو | ۴- معاون وزارت کشور |
| ۵- معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی | ۶- معاون وزارت دادگستری |
| ۷- و نفر نماینده کارگران | ۸- و نفر کارفرمایان کشاورزی |
| ۹- خبرگان کشاورزی | ۱۰- مدیرکل بهره‌وری و مزد وزارت کار |

هدف :

- تصویب آئیننامه‌های مربوط به کار کشاورزی
 - بیمه کارگران کشاورزی
 - تشخیص مشاغل کشاورزی در صورت بروز اختلاف
 - تصویب آئیننامه‌های داخلی شورا
 - اتخاذ تصمیم در مواردی که به موجب این قانون به عهده این شورا محول شده است
- نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای عالی مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت

وابستگی سازمانی : وزارت بهداشت

تاریخ تاسیس (تشکیل) : (ذکر نشده است)

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۱۰ نفر

۱- وزیر بهداشت

۲- معاون درمانی وزیر بهداشت

۳- معاون آموزشی وزیر بهداشت

۴- رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت

۵- قائم مقام مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت

۶- پنج نفر از مقامات علمی

هدف:

تامین آموزش پزشکی - تربیت نیروی انسانی و ارائه برنامه‌های آموزش حین خدمت

نوع اطلاعات مورد نیاز:

کلیه اطلاعات مربوط به آموزش پزشکی و پیراپزشکی و درمان

شورای عالی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

وابستگی سازمانی : وزارت مسکن و شهرسازی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : اول تیرماه سال ۱۳۵۶

تعداد و سمت اعضای شورا : ۸ نفر

۱- وزیر مسکن و شهرسازی (رئیس شورا)

۲- وزیر صنایع

۳- وزیر معادن و فلزات

۴- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۶- وزیر کار و امور اجتماعی

۷- وزیر کشاورزی و عمران روستایی

۸- وزیر بهسازی

هدف :

هم آهنگ نمودن برنامه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه ساختمان و مسکن و

مصلح و روشهای ساختمانی و تهیه ضوابط مربوط به آنها و تصویب خط مشی کلی

امور تحقیقاتی و فنی و تصویب امور جاری مرکز تحقیقات

اطلاعات مورد نیاز شورا :

الف : اطلاعات لازم در زمینه بخش مسکن که بیشتر از نقطه نظر اجتماعی و فرهنگی و

مکتبی جامعه مورد نیاز است

ب : اطلاعات لازم در زمینه ساختمان که بیشتر از نقطه نظر مسائل فنی ساختمان

مورد نیاز است.

شورای عالی معادن

وابستگی سازمانی : وزارت معادن و فلزات

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۳۶/۲/۲۸

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۹ نفر

۱- وزیر معادن و فلزات

۲- یکی از مدیران معدنی وزارتخانه به انتخاب وزیر

۳- یک نفر از مدیران یا کارشناسان سازمان زمین شناسی کشور

۴- یک نفر از استادان معدن یا زمین شناس دانشگاه به معرفی وزیر آموزش عالی

۵- یک نفر از قضات دیوان عالی کشور به معرفی شورای عالی قضائی

۶- مدیر امور مستوفی یا یکی از مشاورین حقوقی وزارت معادن و فلزات

۷- یک نفر از صاحب نظران در امور معادن به معرفی سازمان مرکزی تعاونی های معدنی

۸- مدیر صاحب نظر در امور معادن به معرفی وزیر معادن

هدف :

۱- تشخیص معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره ، عیار ، میزان استخراج ، ارزش

ماده معدنی ، تعداد کارکنان ، میزان سرمایه گذاری و موقعیت جغرافیایی ، سیاسی و اقتصادی

۲- تعیین تعداد موافقتنامه های اصولی و قرارداد های اکتشاف در مورد اشخاص

حقوقی با توجه به سرمایه ، تجربه شرکت ، تعداد افراد فنی تحت استخدام ، تعداد

سهامداران و نحوه توزیع سهام

۳- صدور اجازه استخراج و بهره برداری از معادن غیر بزرگ توسط بخش خصوصی ایران

۴- لغو پروانه بهره برداری و قرارداد استخراج و فروش به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات

۵- تشخیص نوع ارزش اموال و تجهیزات مربوط به معدن که انتزاع آنها به معدن

لطمه و خسارت وارد می نماید و نحوه پرداخت بهای این اموال در صورت بروز

اختلاف بین بهره بردار قبلی و بهره بردار جدید .

۶- تعیین مدت پروانه بهره برداری معادن با توجه به طرح بهره برداری

۷- اظهار نظر در مورد مقدار و موقعیت اراضی نالیپروپایر ونحوه استفاده از آن و میزان

اجرت المثل که باید توسط اکتشاف کننده یا بهره بردار معدن در صورت استفاده

از اراضی فوق پرداخت گردد .

۸- اظهار نظر نهایی و قطعی در مورد هرگونه اختلاف و دعاوی بین اکتشاف کنندگان و بهره برداران

بهره برداران در مورد حدود و سایر حقوق از قانون معادن

اطلاعات مورد نیاز: (ذکر نشده است)

شورای عالی ورزش و تفریحات سالم کارگران ایران

وابستگی سازمانی : وزارت کار و امور اجتماعی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : (نگرنشده است)

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۹ نفر

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ۱- وزیر کار و امور اجتماعی | ۲- معاون رفاه و تعاون کارگری |
| ۳- مدیر تربیت سازمان تربیت بدنی | ۴- یک نفر نماینده کارفرما |
| ۵- یک نفر نماینده کارگر | ۶- مدیر کل امور ورزشی و تفریحات سالم کارگران |
| ۷- دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران | ۸- د و نفر شخصیت ورزشی |

هدف :

- ۱- تصویب خط مشی برنامه ها و طرح های اساسی مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم و امور هنری کارگران و خانواده آنان به پیشنهاد اداره کل تربیت بدنی و تفریحات سالم وزارت کار
- ۲- تصویب اساسنامه باشگاه های ورزشی و تفریحات سالم و انجمن های ورزشی کارگران
- ۳- ایجاد روابط بین المللی کارگران از طریق برگزاری مسابقات جهانی کارگری و تصویب نحوه برگزاری این مسابقات
- ۴- تصویب برنامه های رفاهی کارگران در استانها و شهرستانها
- ۵- تصویب تقویم سالیانه ورزشی مسابقات قهرمانی زنان و مردان کارگر
- ۶- تصویب طرح های مربوط به کارآموزی و افزایش اطلاعات فنی مربیان ورزشی کارگر
نوع اطلاعات مورد نیاز : (نگرنشده است)

شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

وابستگی سازمانی : نخست وزیری

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۵۹

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۶ نفر

۱- وزیر آموزش و پرورش

۲- وزیر فرهنگ و آموزش عالی

۳- وزیر کشاورزی و عمران روستایی

۴- وزیر کار و امور اجتماعی

۵- وزیر بهداشت

۶- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

هدف :

۱- تحقیق و بررسی

۲- ایجاد هماهنگی در امور برنامه ریزیها

۳- تعیین سیاستها و خط مشی های اجرایی

۴- تایید و توجیه اعتبارات

۵- ارزشیابی و نظارت

۶- تصویب آیین نامه ها و اساسنامه ها و مقررات مربوط به آموزشهای فنی و حرفه‌ای

لازمه تدکراست که شورای عالی هماهنگی بر آموزشها ای که در رگلیه زمینه های مختلف آموزش فنی و حرفه‌ای فعالیت دارند نظارت خواهد نمود و در صورت لزوم جایگزین آنها خواهد گردید .

نوع اطلاعات مورد نیاز :

۱- اطلاعات مربوط به مشخصات نیرومندی آموزشهای فنی و حرفه‌ای (آموزش عمومی ،

آموزش تکنولوژی و علوم وابسته به کسب مهارتها و انشهای خاص مربوط به مشاغل

بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی) ، آموزش های رسمی ، آموزشهای غیر-

رسمی و آموزشهای آزاد

۲- اطلاعات مربوط به موسسات آموزش فنی و حرفه‌ای (نوع فعالیت - کار آموزشی -

لیست دستگاهها و ماشین آلات .

شورای عالی هواپیمایی کشوری

وابستگی سازمانی : سازمان هواپیمایی کشوری

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۲۸

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۷ نفر

- ۱- معاون وزارت راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
- ۲- يك نفر از اعضای مطلع و هوابیمايي كشوري به انتخاب وزیر راه و ترابری
- ۳- يك نفر مطلع از سازمان برنامه و بودجه به انتخاب وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه
- ۴- يك نفر مطلع از وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر دارایی
- ۵- يك نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه و ترابری ، در صورت لزوم مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران و يك نفر نماینده از موسسات هواپیمایی داخلی
- ۶- يك نفر نماینده مطلع از وزارت امور خارجه به انتخاب وزیر امور خارجه و سرپرست وزارت امور خارجه
- ۷- يك نفر نماینده مطلع نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب وزیر دفاع

هدف :

تعمین خط مشی کلی در کلیه امور هواپیمایی

نوع اطلاعات مورد نیاز :

- اطلاعاتی که شورای مذکور را در تعیین خط مشی یاری می دهد و شامل اطلاعات بازرگانی ، سیاسی و فنی در امور هواپیمایی است .

شورای فنی تامین خدمات درمانی

وابستگی سازمانی : وزارت بهداشت

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۵۹

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۵ نفر

۱- وزیر بهداشت

۲- رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی

۳- رئیس بیمه مرکزی

۴- دوفریزشک متخصص

هدف:

۱- تعیین روشهای ارائه خدمات درمانی و ضوابط و مقررات مربوطه

۲- تعیین تعرفه های خدمات درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی

نوع اطلاعات مورد نیاز:

۱- اطلاعات در مورد مسائل بیمه و بیمه های درمانی

شورای گسترش آموزش عالی

وابستگی سازمانی : وزارت فرهنگ و آموزش عالی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۴۷/۸/۱۸

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۱۵ نفر

۱- وزیر فرهنگ و آموزش عالی

۲- وزیر کار و امور اجتماعی

۳- وزیر آموزش و پرورش

۴- وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه

۵- نه نفر از شخصیت‌های ذیصلاحیت کشور

هـ- ر ف :

ایجاد و اجازه تاسیس یا تجهیز و توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا موسسه پژوهشی و

هم چنین جلوگیری از ادامه فعالیت ویلانحلال هر یک از آنها

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای مرکز توسعه صادرات ایران

وابستگی سازمانی : وزارت بازرگانی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : دی ماه ۱۳۵۹

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۴۴ نفر

۱- وزیر بازرگانی (رئیس شورا)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- وزیر صنایع

۴- وزیر معادن

۵- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران

۷- رئیس کل بیمه مرکزی ایران

۸- رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران

۹- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

۱۰- سه نفر از صاحب نظران در امور بازرگانی و اقتصادی

هدف :

کوشش در راه گسترش و افزایش صادرات کشور از طریق ایجاد نمایشگاههای داخلی و خارجی.

به منظور مصرفی فرآوردههای داخلی و آشنایی با فرآوردههای خارجی

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای معاونین و مشاورین

وابستگی سازمانی : سازمان بهزیستی کشور

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۶۰/۸/۲۰

تعداد و سمت اعضای شورا : ۸ نفر

رئیس شورا : دکتر سید علی حسینی

۲- قائم مقام وزیر

۳- معاون توان بخشی

۴- معاون رفاهی

۵- معاون مالی و اداری

۶- معاون آموزشی و پژوهشی و هماهنگی امور مناطق

۷- مشاور مذهبی وزیر

۸- مدیرکل نظارت و ارزشیابی

هدف:

اتخاذ تصمیم در کلیه سطوح سازمانی

نوع اطلاعات مورد نیاز:

الف: اطلاعات مربوط به امور اجتماعی مردم

ب: اطلاعات مربوط به معلولین کشور

ج: اطلاعات مربوط به تامین اجتماعی کشور

شورای هماهنگی مبارزه با اعتیاد

وابستگی سازمانی : وزارت بهداشت

تاریخ تاسیس (تشکیل) : (ذکر نشده است)

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ده نفر

۱- وزیر بهداشت

۲- وزیر کشاورزی

۳- وزیر کار و امور اجتماعی

۴- وزیر فرهنگ و آموزش عالی

۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۶- وزیر ارشاد اسلامی

۷- رئیس سازمان بهزیستی

۸- رئیس شهرداری

۹- رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر

۱۰- مشاور عالی انجمن توان بخشی

هدف : (ذکر نشده است)

اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

شورای هماهنگی و نظارت بر همکاریهای اقتصادی

ومالی بین المللی

وابستگی سازمانی : وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۵۹/۱/۲۸

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۹ نفر

روسایان نمایندگان تام الاختیار سازمانها و وزارتخانه‌های

۱- وزارت امور خارجه

۲- وزارت بازرگانی

۳- وزارت صنایع

۴- وزارت معادن و فلزات

۵- وزارت نفت

۶- وزارت دفاع ملی

۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و

فنی ایران)

۸- بانک مرکزی ایران

۹- سازمان برنامه و بودجه

هدف :

ایجاد هماهنگی و نظارت بر همکاریهای اقتصادی و مالی کشور با دولتها ، موسسات ، شرکتهای ،

بانکهای خارجی و سازمانهای بین المللی

نوع اطلاعات مورد نیاز :

- اطلاعات مربوط به قراردادهای دو جانبه اقتصادی

- اطلاعات مربوط به قراردادهای خرید و خدمات خارجی

- اطلاعات مربوط به وامها و اعتبارات خارجی

- اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی

مجمع عمومی بانک مرکزی ایران

وابستگی سازمانی : بانک مرکزی ایران

تاریخ تاسیس (تشکیل) : (نگرند هاست)

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۵ نفر

۱- وزیر بازرگانی

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- وزیر صنایع

۴- وزیر معادن

۵- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

هدف :

رسیدگی و تصویب ترانزانه بانک مرکزی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیاتهای

نظار و پیشنهاد تقسیم سود و انتخاب هیات نظار به پیشنهاد وزیر دارایی

نوع اطلاعات مورد نیاز : (نگرند هاست)

مجمع عمومی سازمان تعاون مصرف شهروروستا

وابستگی سازمانی : وزارت بازرگانی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : دی ماه ۱۳۵۱

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : چهار نفر

۱- وزیر بازرگانی

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- وزیر کشاورزی و عمران روستایی

۴- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

هدف:

۱- فراهم نمودن موجبات فروش محصولات شرکتهای زراعی و اتحادیه های تعاونی

۲- تهیه و فروش کالاهای مورد نیاز جامعه و تثبیت قیمتها

۳- تاسیس و اداره فروشگاهها و میادین میوه و تره بار و انبارها و سرنگها ~~و سایر~~ برای

نگاهداری محصولات در نقاط مختلف کشور

نوع اطلاعات مورد نیاز: (نگر شده است)

مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

وابستگی سازمانی : وزارت بازرگانی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : مرداد ماه ۱۳۵۳

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : نه نفر

۱- وزیر بازرگانی (رئیس مجمع)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

۴- وزیر صنایع

۵- وزیر معادن

۶- وزیر کار و امور اجتماعی

۷- وزیر کشاورزی و عمران روستایی

۸- رئیس کل بانک مرکزی ایران

۹- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

هدف :

حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات

غیر معمول قیمت‌های داخلی و خارجی

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

سازمان مجمع طوفان سازمان مرکزی تعاون کشور

وابستگی سازمانی : وزارت بازرگانی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۴۶

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : نه نفر

۱- وزیر بازرگانی (رئیس مجمع)

۲- وزیر کشاورزی و عمران روستایی

۳- وزیر کار و امور اجتماعی

۴- وزیر مسکن و شهرسازی

۵- وزیر صنایع

۶- وزیر معادن

۷- وزیر امور اقتصاد و دارایی

۸- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

۹- یک نفر متخصص امور تعاونی

هدف:

۱- آموزش و تعمیم مبانی تعاون در سراسر کشور

۲- تهیه و تنظیم لوایح قانونی و مقررات تعاونی متناسب با خصوصیات اجتماعی و اقتصادی کشور

۳- نظارت بر نحوه اجرای اساسنامه ها و آیین نامه های مصوب مربوط به شرکتها و اتحادیه-

های تعاونی

نوع اطلاعات مورد نیاز: (ذکر نشده است)

مجمع عمومی شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران

وابستگی سازمانی : وزارت بازرگانی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : تیرماه ۱۳۵۶

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : شش نفر

۱- وزیر بازرگانی (رئیس مجمع)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

۴- وزیر کشاورزی و عمران روستایی

۵- وزیر صنایع

۶- وزیر معادن

هدف :

۱- انجام فعالیتهای بازرگانی لازم در جهت اعمال خط مشی های دولت در مورد تهیه

و تدارک و خرید و فروش کالاهای مورد نیاز عام و ارگانهای مختلف دولتی

۲- خرید ارزاق و سایر مایحتاج عمومی که دولت خرید و فروش آنها را ضروری بنماید

۳- انجام عملیات بازرگانی در زمینه هرگونه خرید و فروش داخلی و خارجی در حد و وظایف

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران

وابستگی سازمانی : وزارت بازرگانی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : بهمن ماه ۱۳۱۲

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : سه نفر

۱- وزیر بازرگانی

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

هدف:

۱- تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان

۲- انجام هرگونه عملیات مربوط به بیمه

نوع اطلاعات مورد نیاز: (ذکر نشده است)

مجمع عمومی شرکت سهامی فرش ایران

وابستگی سازمانی : وزارت بازرگانی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۱۴

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : سه نفر

۱- وزیر بازرگانی

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

هدف:

۱- ترویج صنعت فرش بافی و سایر صنایع کوچک بوسیله ایجاد کارگاهها و هم چنین انجام

امور بازرگانی آن در داخل و خارج کشور

۲- توزیع و انبارداری و ارزیابی و فروش قالیهای تولید شده و حمایت از قالیافان و صنعت

قالیافی کشور

نوع اطلاعات مورد نیاز: (ذکر نشده است)

مجمع عمومی شرکت سهامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

وابستگی سازمانی : وزارت بازرگانی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : دی ماه ۱۳۵۹

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : سه نفر

۱- وزیر بازرگانی

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- وزیر مشاورت و رئیس سازمان برنامه و بودجه

هدف :

۱- ترابری بازرگانی و دریایی در جهت خود کفایی کشور

۲- انجام هرگونه عملیات و فعالیتهای مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی یا زمینی

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

مجمع عمومی شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی

وابستگی سازمانی : وزارت بازرگانی

تاریخ تاسیس (تشکیل) : تیرماه ۱۳۵۴

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : سه نفر

۱- وزیر بازرگانی (رئیس مجمع)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

هدف :

ایجاد روش صحیح در زمینه خدمات بازرگانی و تاسیسات مربوط به کالاهای اساسی و

فراهم نمودن امکانات لازم برای گسترش توزیع کالاهای اساسی در سطح کشور و نگهداری

کالاهای مورد نیاز

نوع اطلاعات مورد نیاز : (ذکر نشده است)

بخش دوم

فهرست سازمانی

وزارتخانه هـ

نخست وزیر

شورای اقتصاد

شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

شورای امور اداری و استخدامی کشور

شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی

شورای حقوق و دستمزد

سازمان اسناد ملی ایران

شورای سازمان اسناد ملی ایران

سازمان اوقاف

شورای مرکزی اوقاف

سازمان برنامه و بودجه

شورای عالی آمار

شورای عالی انفرماتیک

سازمان بهزیستی کشور

شورای معاونین و مشاورین

سازمان حفاظت محیط زیست
شورای عالی حفاظت محیط زیست

وزارت آموزش و پرورش

شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
شورای سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور
شورای عالی آموزش و پرورش
شورای عالی پیش آهنگی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی بیمه
شورای عالی سرمایه گذاری
شورای هماهنگی و نظارت بر همکاری های اقتصادی و مالی بین المللی

بانک مرکزی ایران

شورای پول و اعتبار
شورای عالی بانکها
مجمع عمومی بانک مرکزی ایران

وزارت بازرگانی

شورای مرکز توسعه صادرات ایران
مجمع عمومی سازمان تعاون مصرف شهرو روستا
مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
مجمع عمومی سازمان مرکزی تعاون کشور
مجمع عمومی شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران
مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران
مجمع عمومی شرکت سهامی فرش ایران
مجمع عمومی شرکت سهامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی

وزارت بهداشت

شورای اجرائی بهداشت کشور
شورای سازمان منطقه‌ای بهداشتی استانها
شورای عالی تامین اجتماعی
شورای عالی مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت
شورای فنی تامین خدمات درمانی
شورای هماهنگی مبارزه با اعتیاد

وزارت دادگستری

شورای عالی قضایی

وزارت راه و ترابری

شورای عالی فنی راه

سازمان هواپیمایی کشوری

شورای عالی هواپیمایی کشوری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی

شورای پژوهش‌های علمی کشور

شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی

شورای گسترش آموزش عالی

وزارت کار و امور اجتماعی

شورای اسلامی کارگزاران واحدهای تولیدی و صنعتی

شورای عالی کار

شورای عالی کارآموزی

شورای عالی کارگشاوری

شورای عالی ورزش و تفریحات سالم کارگران ایران

وزارت کشاورزی و عمران روستایی

شورای عالی آموزش کشاورزی

وزارت مسکن و شهرسازی

شورای عالی شهرسازی و معماری

شورای عالی مرکز تحقیقات و مسکن

وزارت معادن و فلزات

شورای عالی معادن

وزارت نیرو

شورای انرژی کشور

شازمانهای مستقل

بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

شورای عالی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی اجرایی

پیتھوسیت

شورای عالی دفاع

وابستگی سازمانی : مستقل

تاریخ تاسیس (تشکیل) : ۱۳۵۸

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا : ۷ نفر اعضای اصلی - (اعضای غیررسمی به تناسب نیاز)

اعضای اصلی : ۱- رئیس جمهور

۲- نخست وزیر

۳- وزیر دفاع

۴- رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

۵- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

۶- دو نفر مشاور به تعیین رهبر

اعضای غیررسمی :

۱- رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

۲- وزیر امور خارجه

۳- افراد دیگر بنا به نیاز

هدف :

۱- تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع به رهبری

۲- اعلان جنگ ، صلح و سیج نیروها به پیشنهاد شورای رهبری

۳- کنترل تبلیغات در زمان جنگ در رابطه با جنگ

۴- تهیه خط مشی و دکترین نظامی

۵- نظارت و ایجاد هماهنگی در نیروهای مسلح و سپاه پاسداران

۶- ایجاد هماهنگی بین ارتش و دولت در زمان جنگ و نظارت بر آن

شورای نگهبان

وابستگی سازمانی: مستقل

تاریخ تاسیس (تشکیل): ۲۷ خردادماه ۱۳۵۹

تعداد و سمت سازمانی اعضای شورا:

۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده بارهبر

یا شورای رهبری است

۲- شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله

شورای عالی قضایی به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و برای مجلس انتخاب

میگردند

هدف:

۱- بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی

۲- تفسیر قانون اساسی

۳- نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء -

عمومی

Islamic Republic Of Iran
Ministry Of Culture and Higher Education

Directory Of The Government High Councils

Tehran

IRANIAN DOCUMENTATION CENTRE

August 1982